

GREENDIVING

Projeto Green Diving

Literacia do Oceano

Escola do Mar dos Açores

Funded by the
European Union

ÍNDICE DO CURSO

- Competências Ecológicas
- Literacia do Oceano
- Impacto Humano
- Benefícios do Oceano / Importância
- Geologia
- O Mar Profundo

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender a dinâmica do oceano e a sua importância para a biosfera
- Aumentar a consciencialização ambiental para a saúde do oceano
- Compreender os ciclos oceânicos e as suas alterações devido à atividade humana

7 Princípios da Literacia do Oceano

1. A Terra tem um único grande oceano, com muitas características

Princípio 1.

1. Responsável pela produção de cerca de:

50% - 80%

CO₂

Fitoplâncton

Responsável por tornar o oceano fundamental no desenvolvimento da vida na Terra

1.

Importância do Oceano

1.

A variação das marés influencia a dinâmica dos habitats

1.

97% da água do planeta encontra-se no oceano

2. O oceano e a vida oceânica molda as características da Terra

Princípio 2.

2.

Muitos dos materiais da Terra têm origem no oceano, tais como as rochas sedimentares

2.

2.

Atividade Tectónica

2.

A evolução tectónica do planeta

Permiano
225 Million years

Triássico
200 Million years

Jurássico
135 Million years

Cretáceo
65 Million years

Quaternário
Today

3. O oceano tem uma grande influência no tempo e clima

To protect the Ocean we first need to understand it.

Princípio 3.

3.

Responsável pela regulação do clima

3.

3.

OCEAN ACIDIFICATION

O aumento do dióxido de carbono na atmosfera aumenta a sua retenção no oceano, causando aquilo que é conhecido por acidificação do oceano

3.

WHY'S
IT CALLED
ACIDIFICATION?

GREEN DIVING

4. O oceano torna a Terra habitável

Princípio 4.

4.

Natural Greenhouse Effect

Human Enhanced Greenhouse Effect

5. O oceano suporta uma grande diversidade de vida e ecossistemas

Princípio 5.

5.

**As tartarugas viajam
milhares de quilômetros
pelo oceano, e nas suas
carapaças....**

**Vêm cerca de 150.000
pequenos animais
(larvas, crustáceos,
camarões, nemátodos)**

6. O oceano e os humanos estão inextricavelmente interligados

Princípio 6.

6.

**O oceano compreende
a principal fonte de
abastecimento dos
seres humanos e da
vida tal como a
conhecemos**

7. O Oceano está, em grande parte, inexplorado

Princípio 7.

Fossa das Marianas

Com 10,994 metros de profundidade

Animais das Profundezas do Mar

Atividade de Grupo

REFERÊNCIAS

- UNESCO

<https://www.youtube.com/@UNESCO/>

UNESCO

- <https://oceanliteracy.unesco.org/principles/>

CONSÓRCIO

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

OBRIGADA!

Name Partner: Ana Rita Rodrigues
Charge: Project Partner
Company: EMAZORES

Ana.r.p.rodrigues@emazores.pt

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)